

IMPACTO DAS OSTEOTOMIAS MAXILARES NA ESTÉTICA E FUNÇÃO NASAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 14/05/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11194390

Maria Luiza Oliveira da Silva¹; Beatriz Pinheiro Cavalcante Melo¹; Arísia Grazielle Galdino dos Santos¹; Flavio José de Souza Barbalho Filho¹; Rayssa Berenguer de Araújo Cunha¹; Lucas Felipe Mota de Almeida¹; Catarina Melo de Andrade Lima¹; Ana Vitória Marcena Coutinho¹; Martinho Dinoá Medeiros Júnior²; Niedje Siqueira de Lima³

RESUMO:

As osteotomias maxilares utilizadas na cirurgia ortognática podem causar alterações ósseas, musculares e em tecido mole que afetam a região nasal. Objetivo: O objetivo do presente estudo é, por meio de uma revisão integrativa da literatura, avaliar os impactos das osteotomias maxilares na estética e função nasal. Metodologia: A pesquisa foi realizada em novembro de 2023 nas bases de dados PubMed (U.S. National Library of Medicine), EMBASE e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), com lapso temporal de 5 anos. A estratégia de busca foi formulada com a conjugação dos descritores indexados no DeCS/MeSH “maxillary osteotomy”, “orthognathic surgery” e pelo termo “nose”, combinados aos operadores booleanos (AND e OR), e adaptados de acordo com as

especificidades de cada base de dados. Esta revisão foi realizada seguindo as diretrizes do Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). O processo de busca e de seleção dos artigos foi realizado por dois pesquisadores, de forma independente. Resultados: Foram identificados 23 artigos da literatura a respeito da temática, dentre os quais, 19 atenderam aos critérios de elegibilidade e foram incluídos nesta revisão. Os artigos sugerem que os principais impactos estéticos são o alargamento alar, desvio e modificação na altura da ponta nasal, mudança do ângulo nasolabial e alterações na columela nasal. Já os funcionais estão relacionados com o ângulo septal e desvio de septo, volume da cavidade nasal e função das vias aéreas. Observou-se que o tipo de movimento maxilar, bem como as alterações em tecido mole, podem estar relacionados com o grau de mudança dos parâmetros analisados. Conclusão: As osteotomias maxilares produzem efeitos que podem ser negativos ou positivos na região nasal. Um planejamento cirúrgico detalhado terá um papel determinante no sucesso da cirurgia. Mais estudos prospectivos são necessários para relacionar o tipo de movimento maxilar com as alterações nasais encontradas.

Palavras-Chave: Osteotomia Maxilar, Cirurgia Ortognática, Nariz.

ABSTRACT:

Introduction: The maxillary osteotomies used in this surgery can cause bone, muscle and soft tissue injuries that impact in the nasal region.

Objective: The objective of this study is, through an integrative literature review, to evaluate the impacts of maxillary osteotomies performed during orthognathic surgery on aesthetics and nasal function.

Methodology: To identify the studies, a search was carried out in november of 2023 in PubMed (U.S. National Library of Medicine), EMBASE and BVS (Virtual Health Library). The search strategy was formulated by combining the descriptors indexed in DeCS/MeSH “maxillary osteotomy”, “orthognathic surgery” and the term “nose”, combined with Boolean operators (AND and OR), and adapted according to the specificities of

each database. **Results:** The critical analysis and synthesis of the 19 selected articles suggests that the main aesthetic effects are alar wing enlargement, deviation and modification in the height of the nasal tip, change in the nasolabial angle and changes in the nasal columella. The functional ones are related to the septal angle and septal deviation, nasal cavity volume and airway function. It was observed that the type of maxillary movement, as well as changes in soft tissue, seem to be related to the degree of change in the analyzed parameters. **Conclusion:** Maxillary osteotomies produce impacts that can be negative or positive in the nasal region. Detailed surgical planning will play a decisive role in the success of the surgery. However, more prospective studies are needed in the area to relate the type of maxillary movement with the nasal alterations found.

Keywords: maxillary osteotomy, orthognathic surgery, nose.

INTRODUÇÃO

A cirurgia ortognática envolve o reposicionamento dos ossos gnáticos – maxila e mandíbula – visando o estabelecimento da oclusão dentária classe I, correção de deformidades dentofaciais e melhora estética nas dimensões ântero posterior, vertical e transversal, além de tratamento definitivo para síndrome da apneia obstrutiva do sono (WEISS II et al., 2021). A correção cirúrgica convencional de deformidades dentofaciais pode ser realizada por meio de osteotomias basais ou segmentares e posicionamento otimizado de segmentos ósseos em posições que facilitam a função ideal (AJMERA et al., 2021).

Para a correção de defeitos maxilares, como hipoplasia e hiperplasia maxilar, excesso ou deficiência de maxila, assimetrias e anormalidades transversais, são utilizadas as osteotomias maxilares, das quais a principal e mais utilizada, tanto em sua forma convencional quanto com variações, é a osteotomia do tipo Le Fort I (WEISS II et al., 2021). A Le Fort I é uma osteotomia horizontal que visa o reposicionamento tridimensional da

maxila e do arco dentário adjacente a ela, e pode ser realizada de maneira isolada ou em conjunto com outras intervenções para correção de deformidades do terço médio da face (WEISS II et al., 2021).

A cirurgia pode levar a uma melhora na fala, deglutição, respiração, sono e outras funções, implicando em melhora da qualidade de vida do paciente. (MORAWSKA-KOCHMAN et al., 2019). Entretanto, estudos sugerem que a movimentação esquelética promovida por essas osteotomias maxilares, além de alterar os segmentos ósseos, pode exercer impactos em toda musculatura e tecido mole adjacente, provocando alterações funcionais e estéticas na região de terço médio da face (AJMERA et al., 2021; RUPPERTI et al., 2022; ONAGA et al., 2021).

As principais alterações analisadas na literatura, são as mudanças na região nasal e em vias aéreas. Em pacientes com má oclusão do tipo Classe III esquelética, essas relações têm sido focadas em mudanças dimensionais nas vias aéreas após o tratamento com expansão maxilar, recuos mandibulares ou cirurgia bimaxilar (GIAP et al., 2021). É também sugerido que movimentos maxilares geram alterações morfológicas nasais, especialmente na região alar (ONAGA et al., 2021).

O reposicionamento cirúrgico da maxila, particularmente seu avanço, pode resultar em uma melhora na respiração nasal. Isto é devido ao aumento do volume da cavidade nasal e ao tamanho do ângulo nasolabial, o que melhora a ventilação. A nova forma resultante do ângulo nasolabial dependerá da quantidade de movimento alcançado e sua direção, seja impactação ou rebaixamento, retração ou avanço, ou desvio (GARCIA; OLIVI, 2015; MORAWSKA-KOCHMAN et al., 2019).

Dessa forma, a indicação operatória da cirurgia ortognática deve levar em consideração as possíveis alterações nasais e em tecido mole que podem ocorrer a partir de cada movimento gerado pelas osteotomias, favorecendo ou não o objetivo estético e funcional a ser alcançado no ato

cirúrgico (GARCIA; OLIVI, 2015; RUPPERTI S. et al., 2022; ONAGA et al., 2021; AJMERA et al., 2021; MORAWSKA-KOCHMAN et al., 2019).

O objetivo do presente estudo é, por meio de uma revisão integrativa da literatura, avaliar os impactos das osteotomias maxilares realizadas durante a cirurgia ortognática na estética e função nasal.

METODOLOGIA

Tipo de estudo

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada de acordo com a recomendação metodológica Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). O estudo foi conduzido em 7 etapas: (1) determinação da pergunta norteadora, (2) busca nas bases de dados informatizadas, (3) seleção dos estudos pela análise criteriosa de títulos e resumos, (4) elegibilidade a partir da leitura dos textos na íntegra, (5) avaliação dos estudos incluídos, (6) coleta e discussão dos resultados e (7) síntese do conhecimento. A pergunta PICO norteadora foi definida como: Qual o impacto das osteotomias maxilares na estética e função nasal?

Coleta de dados

Para identificação dos estudos, foi feita uma pesquisa nas bases de dados informatizadas PubMed (U.S. National Library of Medicine), EMBASE e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), no mês de novembro de 2023. A estratégia de busca foi formulada com a conjugação dos descritores indexados no DeCS/MeSH “maxillary osteotomy”, “orthognathic surgery” e pelo termo “nose”, combinados aos operadores booleanos (AND e OR), e adaptados de acordo com as especificidades de cada base de dados. A estratégia de busca realizada em cada base de dados está descrita no quadro 1. Após a busca, os resultados foram exportados para o gerenciador de referências EndNote Basic, por meio do site Rayyan, versão on-line, para remoção das referências duplicadas entre as bases de dados.

Quadro 1 – Detalhamento da estratégia de busca.

Base de dados	Estratégia de Busca	Número de estudos identificados	Número de estudos selecionados
PUBMED	(((("maxillary osteotomy"[MeSH Terms]) OR ("maxillary osteotomy"[Title/Abstract])) OR ("orthognathic surgery"[MeSH Terms])) OR ("orthognathic surgery"[Title/Abstract])) AND (Nose[MeSH Terms])	350	5
BVS	(Maxillary Osteotomy) OR (Orthognathic Surgery) AND (mh:(Nose))	224	4
EMBASE	('maxilla osteotomy'/exp OR 'maxilla osteotomy' OR 'le fort osteotomy' OR 'orthognathic surgery') AND	507	10

	nose AND [embase]/lim		
--	--------------------------	--	--

Crterios de elegibilidade

Os critrios de incluso definidos foram: artigos publicados nos ltimos 10 anos , que atendessem ao objetivo da pesquisa, com texto completo disponvel em ingls, portugus ou espanhol nas bases de dados, ensaios clnicos randomizados ou no, estudos de coorte retrospectivos ou prospectivos.

Os critrios de excluso foram: textos que no respondesse  pergunta norteadora, estudos em animais, estudos com pacientes portadores de fissuras labiopalatinas, estudos com cirurgia ortogntica apenas para correo de deformidades mandibulares, estudos que analisaram o impacto apenas da via area inferior, estudos em que a cirurgia para correo maxilar foi associada a procedimento concomitante de rinoplastia ou cirurgia nasal especfica, estudos que associaram tcnicas cirrgicas para evitar o impacto nasal das osteotomias.

Seleo dos artigos e extrao dos dados

A seleo dos artigos foi realizada por dois pesquisadores, de maneira independente e em duas etapas. Na primeira, foi feita a leitura dos ttulos e resumos para avaliar a elegibilidade. Na segunda etapa foi feita a leitura do texto completo dos artigos e aqueles que no atenderam ao objetivo do trabalho foram excludos. Os dados de interesse extrados dos artigos selecionados foram tabelados e submetidos a uma anlise qualitativa.

O nvel de evidncia dos estudos selecionados foi determinado por meio da classificao do Oxford Centre for Evidence-based medicine.

RESULTADOS

A busca inicial resultou na identificação de 269 artigos e após a exclusão dos que estavam em duplicidade, restaram 221 para a leitura dos títulos e resumos. Destes, 23 foram selecionados para a leitura do texto na íntegra e, dentre eles, quatro foram excluídos por não responderem à pergunta norteadora. Assim, 19 artigos foram incluídos na presente pesquisa.

Figura 1: Fluxograma do processo de seleção dos estudos incluídos na presente revisão

A análise dos 19 artigos mostrou que todos foram redigidos no idioma inglês e publicados nos últimos 5 anos, sendo 3 estudos de coorte prospectivos, 15 estudos de coorte retrospectivos, e um ensaio clínico. Em

relação ao nível de evidência científica dos estudos incluídos, constatou-se que 18 apresentam nível 2B e apenas um com nível 1B. Os Países com maiores números de artigos selecionados na presente pesquisa foram em ordem decrescente: Coreia do Sul (21,05%), Turquia (15,78%) e o Brasil (10,52%). Aproximadamente 79% das pesquisas foram realizadas nos continentes asiáticos e europeu, e 5,27% na América do Norte e África. Todos os estudos investigaram adultos jovens/idosos de ambos os gêneros. O Quadro 2 reúne uma síntese dos estudos incluídos nesta Revisão Integrativa da literatura.

Quadro 2 – Síntese dos estudos incluídos

Autor/a no/ país	Delineamento do estudo	Objetivo	Amostragem	Métodos	Desfechos clínicos	Nível de evidência
AKAN, B. <i>et al.</i> , 2021, Turquia	Estudo de coorte retrospectivo	Avaliar as alterações dos tecidos moles após o avanço da maxila em pacientes classe III	20 pacientes tratados com cirurgia de avanço maxilar	Medições pelo software Dolphin Imaging, utilizado das radiografias cefalométricas pré e pós-operatórias	Mudanças significativas ocorreram na região nasal após a cirurgia de avanço maxilar, um aumento discreto	2B

				foram utilizadas. Os pontos cefalométricos foram utilizados como medições dos parâmetros.	na altura nasal foi observado, ocorreu diminuição do ângulo nasolabial e aumento no valor da projeção nasal.	
ALMUKHTAR, A. <i>et al.</i> , 2019, Escócia	Ensaio clínico	Comparar as alterações dos tecidos moles em resposta à osteotomia de avanço mandibular e bimaxilar	24 pacientes:12 pacientes submetidos a avanço bimaxilar e 12 pacientes submetidos a avanço	Os movimentos cirúrgicos esqueléticos foram medidos e as alterações dos tecidos moles foram exibidas	A maioria das alterações esqueléticas laterais dos tecidos moles estava limitada aos limites anatômicos da	1B

			<p>mandibular.</p>	<p>em um mapa de cores tridimensional.</p> <p>A intensidade e o tom da cor indicam a magnitude e a direção das mudanças.</p>	<p>região paranasal – a columelares juntamente com as bases alares do nariz.</p> <p>Após a cirurgia de avanço bimaxilar observou-se alargamento da largura da base alar, avanço da ponta nasal e estreitamento do lábio inferior.</p>	
--	--	--	--------------------	--	---	--

<p>BAEG, S. W. <i>et al.</i>, 2018, Coréia do Sul</p>	<p>Estudo de coorte retrospectivo</p>	<p>Avaliar quantitativamente as alterações do septo nasal e do seio maxilar por meio de tomografia computadorizada de feixe cônico (CBCT).</p>	<p>33 pacientes foram submetidos à cirurgia ortognática, incluindo o osteotomia Le Fort I.</p>	<p>As imagens CBCT pré-operatórias e de acompanhamento na visão coronal foram usadas para medir as mudanças no ângulo septal da Osteotomia Le Fort I. O ângulo septal foi calculado em imagens coronais de CBCT</p>	<p>O ângulo septal aumentou em 10 pacientes após a cirurgia, e diminuiu em 23 pacientes, porém as alterações não foram estatisticamente significativas de acordo com a extensão do movimento maxilar ou as caracter</p>	<p>2B</p>
---	---------------------------------------	--	--	---	---	-----------

				no mesmo nível da unidade ostiomeatal.	ísticas desse movimento.	
BIN, L. R. <i>et al.</i> , 2020, Brazil	Estudo de coorte retrospectivo	Avaliar as alterações no seio maxilar (SM) e no espaço aéreo faríngeo (PAS) após cirurgia ortognática bimaxilar usando CBCT.	48 pacientes Grupo 1: avanço maxilar e recuo mandibular (n = 24); grupo 2: avanço maxilo mandibular (n = 24).	As CBCTs foram adquiridos de 1 a 2 meses antes da cirurgia e 6 a 8 meses após a cirurgia. Área, volume e medições lineares de MS e PASs obtidos antes e após a cirurgia foram compar	A cirurgia bimaxilar pode alterar significativamente as dimensões do SM e PAS. Os resultados indicaram que a via aérea não estava afetada negativamente após avanço maxilo mandib	2B

				ados usando um modelo misto.	ular ou avanço maxilar com recuo mandibular.	
DA SILVA, A. M. B. R. <i>et al.</i> , 2019, Brazil	Estudo de coorte retrospectivo	Comparar as alterações nos tecidos moles do nariz após a técnica de avanço da maxila por osteotomia Le Fort I na cirurgia ortognática.	7 homens e 8 mulheres submetidos à cirurgia ortognática utilizando a osteotomia Le Fort I e osteotomia sagital mandibular bilateral. 8 com oclusão tipo classe II e 7	Imagens tridimensionais foram analisadas (Vectra M3, Canfield, NJ) após rotular pontos de referência na face e determinar medidas lineares e angulares,	Houve alargamento da base alar, redução da protrusão da ponta nasal e dos ângulos nasais, exceto o mentolabial e o ângulo de convexidade nasal. A diferença no volume nasal foi	2B

			classe III.	proporção e índices de diferença de volume nos seguintes intervalos: pré-operatório (linha de base), depois 2 meses, 6 meses, e 1 ano após a cirurgia.	significativa apenas no pós-operatório imediato (2 meses), provavelmente associada ao edema. Um ano após a cirurgia, nenhuma mudança no volume total do nariz foi observada.	
DENAD Al, R. <i>et al.</i> , 2021, Taiwan	Estudo de coorte retrospectivo	Avaliar o efeito de diferentes movimentos	107 pacientes adultos (77,16 e 7% com def	Modelos 3D derivados da CBTC pré-operatório	Movimentos de avanço e intrusão geraram	2B

maxilar es Le Fort I na rotação da ponta nasal.	ormida de classe III esquelé tica, protrus ão bimaxil ar e defor midade de classe II esquelé tica, respecti vament e)	ria e de 1 semana e 12 meses de pós- operató rio foram sobrepo stos. O ângulo de rotação da ponta foi calculad o com o plano de Frankfor t. Tipos de movime nto maxilar translaci onal, loc alização s pós- operató rias dos segmen	mudan ças no ângulo de rotação final da ponta maiores do que os movime ntos de recuo. A localiza ção ântero- superior pós- operató ria do segmen to maxilar demonst rou uma mudan ça no ângulo de rotação final da ponta
---	--	--	---

				tos maxilares e alterações lineares reais foram analisadas.	significativamente maior do que as localizações ântero-inferior.	
DENAD Al, R. <i>et al.</i> , 2021, Taiwan	Estudo de coorte retrospectivo	Este estudo avaliou o impacto do tipo de mobilização maxilar na morfometria nasal tridimensional (3D).	107 pacientes (77,16 e 7% com deformidade de classe III esquelética, protrusão bimaxilar e deformidade de classe II esquelética, respectivamente)	Usando modelos faciais 3D pré-operatórios como referência posicional da estrutura esquelética, modelos pós-operatórios de 12 meses foram classific	A intrusão da maxila resultou em uma mudança significativamente maior no ângulo da narina e uma mudança menor na altura da	2B

ados em tipos de mobilizações e posições finais da maxila. A alteração o nasal 3D para cada parâmetro nasal foi calculada.

ponta nasal do que a extrusão o maxilar. As posições s ântero superior e pósterosuperiores tiveram um mudança maior no ângulo da narina 3D do que as posições s maxilares anterior e pósteros-

					inferior.	
HA, Y. C., HAN, S.J. 2018, Coréia do Sul	Estudo de coorte retrospectivo	Comparar as alterações pré e pós-operatórias do volume da cavidade nasal após uma osteotomia maxilar LeFort I.	32 pacientes (Grupo 1: impactação maxilar, 14; Grupo 2: impactação e avanço maxilar, 18)	O volume foi medido em imagens MDCT e CDCT e o ângulo de desvio do septo nasal foi analisado usando Mimics Medical 17.0 (Materialise). Foi avaliado a extensão do maxila e medido o espaço	O volume da cavidade nasal diminuiu significativamente após a osteotomia Lefort I em ambos os grupos. O grupo I apresentou correlação positiva entre razão de impacção e a razão de diferenç	2B

				entre as narinas anterior es e posterio res na cavidad e nasal. O total O volume da cavidad e nasal antes e depois da cirurgia foi medido usando o programa Mimics.	a de volume. O grupo grupo II não represe ntou correlaç ão entre razão de impacta ção ou avanço e razão de diferenç a de volume.	
KIM, H.S. <i>et al.</i> , 2021, Coréia do Sul	Estudo de coorte prospec tivo	Avaliar as mudan ças na função das vias aéreas	13 pacient es submeti dos à osteoto mia Le	A função das vias aéreas nasais foi avaliada	Após a impacç ão maxilar, a amostra como	2B

		nasais após a osteotomia Le Fort I com impacção maxilar de acordo com a escala “Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE)” .	Fort I com impacção maxilar.	no pré-operatório e 3 meses de pós-operatório com base na escala NOSE. A mudança na pontuação NOSE foi calculada como a pontuação pré-operatória menos a pontuação pós-operatória.	um todo mostrou uma melhora significativa na função das vias aéreas nasais. No entanto, a função das vias aéreas apresentou piora em 2 pacientes.	
KOÇ, O., TÜZ, H. H. 2022,	Estudo de coorte	Avaliar os efeitos de	28 pacientes dividido	Avaliações feitas com imagens	Para todos os movimentos, a	2B

Turquia	retrospectivo	diferentes movimentos maxilares realizados na cirurgia Le Fort I sobre a anatomia da cavidade nasal e seio maxilar, ocorrência de rinossinusite e fluxo aéreo nasal.	s em três grupos: grupo I avanço puro, grupo II avanço com rotação de guinada e grupo III avançou com movimentos de impactação.	s e exames de tomografia computadorizada pré e pós-operatória.	ocorrência de desvio de septo e comprometimento do fluxo aéreo nasal não foi estatisticamente significativa. O avanço maxilar puro aumentou o volume de ar da cavidade nasal. O movimento de rotação de guinada aumentou os
---------	---------------	--	---	--	---

					<p>sintomas clínicos quantitativos de rinossinusite. O risco de comprometimento do fluxo aéreo após a cirurgia Le Fort I é baixo.</p>	
<p>PARSI, G. K. <i>et al.</i>, 2019, Estados Unidos</p>	<p>Estudo de coorte retrospectivo</p>	<p>Avaliar mudanças longitudinais no volume e área de seção transversal mínima de</p>	<p>36 pacientes divididos em 3 grupos: avanço maxilar (n = 11), avanço mandibular (n = 12) e avanço</p>	<p>A quantidade de movimento para cada cirurgia foi medida a partir de marcos esqueléticos</p>	<p>O avanço bimaxilar apresentou melhor aumento de volume em todos os compartimento</p>	<p>2B</p>

diferentes compartimentos da via aérea superior em resposta ao avanço maxilar, avanço mandibular e avanço bimaxilar.

bimaxilar avanço com ou sem mentoplastia (n = 13).

para planos de referência e foi correlacionado com alterações volumétricas.

s faríngeos do que o avanço isolado da maxila e mandíbula. Cada milímetro de avanço no grupo bimaxilar levou a um aumento significativo do volume orofaríngeo, enquanto cada milímetro para movimento descendente

					mostro u um aument o significa tivo no volume nasofarí ngeo.	
REJEB, M. B. <i>et al.</i> , 2019, Tunísia	Estudo de coorte retrospe ctivo	Avaliar as mudan ças dos tecidos moles nasais após cirurgia de extrusão o Le Fort I.	20 pacient es submeti dos à cirurgia maxilar para extrusã o	Fotograf ias faciais frontais e de perfil padroni zadas foram analisad as compar ativame nte no pré- operató rio e 6 meses após a cirurgia. O ângulo nasolabi al (NLA),	Nenhu ma diferenç a foi encontr ada na projeçã o IAW e CP. O aument o do NLA é consiste nte com o rebaixa mento do lábio superior , seguid o o osso maxilar e o	2B

				<p>a projeção da columela (CP), e a largura inter-alar (IAW) foram medidos.</p>	<p>rebaixamento do ponto Sn. O reposicionamento inferior da maxila está associado a um aumento do ângulo nasolabial.</p>	
<p>SEON, S. <i>et al.</i>, 2020, Coréia do Sul</p>	<p>Estudo retrospectivo</p>	<p>Avaliar as alterações dos tecidos moles do lábio superior e nariz após recuo maxilar com cirurgia</p>	<p>50 pacientes (10 homens, 40 mulheres), com idades entre 19 e 33 anos.</p>	<p>Realização de radiografias cefalométricas laterais com um mês de pré-operatório e seis meses</p>	<p>Houve diferenças significativas na proporção de movimento de tecidos moles para duros entre os</p>	<p>2B</p>

ortogná
tica
como
Le Fort I
ou
osteoto
mia
segmen
tar
anterior.

de pós-
operató
rio.
Pontos
de
referênc
ia dos
tecidos
moles e
duros
na
maxila
foram
estabel
ecidos e
medido
as
distânci
as
horizont
ais e
verticais
e os
ângulos
da linha
de
referênc
ia.
Dividido
s em 2
grupos:
Grupo A
(menos
de 4
grupos
A e B,
com
taxas
aproxim
adamen
te duas
vezes
maiores
na
maior
parte da
região
média
da face
quando
o
movime
nto
posterior
foi ≥ 4
mm. As
mudan
ças nos
tecidos
moles
nasolabi
ais após
o
movime
nto
posterior
na
cirurgia

				mm, 27 indivíduos) e Grupo B (mais de 4 mm, 23 indivíduos)	maxilar variam de acordo com a quantidade de movimento posterior do tecido duro (<4mm ou ≥4 mm).	
SHI, Y. <i>et al.</i> , 2022, China	Estudo retrospectivo	avaliar as alterações dos tecidos moles e duros faciais, individualmente e em relação uns aos outros, em pacientes com	30 pacientes (11 homens e 19 mulheres; idade média de 23,05.	As fotos 3D foram registradas com modelos de tecidos moles de TC 2 semana antes e 6 meses após. O compri	Quando a maxila foi movida para frente com a cirurgia Le Fort I, ambos os lados da cartilagem alar e área do lábio superior	2B

deformidade esquelética classe III após cirurgia bimaxilar.

mento da columela (distância entre Prn e Sn), altura do lábio superior (distância entre Sn e UL) e largura da cartilagem em alar (distância entre Rac e Lac) foram calculados.

avançaram, e a tendência da mudança diminuiu da base alar para a periferia. A columela nasal ficou 0,51 mm mais curta, o lábio superior 0,71 mm mais longo, a base da cartilagem em alar 1,38 mm mais larga e o ângulo nasolabial

					aumentou.	
TABASSUM, N. <i>et al.</i> , 2020, Arábia Saudita	Estudo retrospectivo	Avaliar as alterações dos tecidos moles, especialmente relacionadas à base alar após procedimento cirúrgico ortognático.	20 pacientes que apresentavam hipoplasia maxilar	Realização de fotografias tridimensionais antes da operação e em até 12 meses após a operação. Foi definido marcos faciais em imagens 3D. A imagem pós-operatória foi sobreposta à imagem pré-operatória e,	As alterações nasais demonstraram aumento do ângulo nasolabial e nas narinas. Observou um aumento da delicadeza da largura alar e diminuição da inclinação da columela, sem alterações na largura da base alar,	2B

				portant o, o mesmo sistema de coorden adas foi usado.	altura nasal e compri mento nasal.	
TANAKA , J. <i>et al.</i> , 2022, Japão	Estudo coorte retrospe ctivo	Investig ar a relação entre a direção do reposici oname nto maxilar após a osteoto mia Le Fort I e as mudan ças na morfolo gia nasal externa usando cefalogr amas laterais	42 pacient es classific ados em grupos. 25 destes submeti dos a reposici oname nto ântero- superior e 17 póstero- superior . A osteoto mia em ferradur a combin	Radiogr afias cefalom étricas laterais obtidas antes da cirurgia e 6 meses após a cirurgia. Pontos cefalom étricos analizad os: orbital, pório, sela túrcica e Pn. Usando	Os resultad os indicara m maiores mudan ças na morfolo gia nasal externa, como uma posição mais anteriori zada da ponta nasal e um aument o da largura da base	2B

e fotografias faciais frontais.

ada com Le Fort I foi realizada em 21 pacientes.

imagens pré-operatórias, foi determinado eixo X1 e X2 para alterações horizontais, eixo Y1 e Y2 para alterações verticais.

alar, com reposicionamento ântero-superior do que com reposicionamento pósterosuperior. X2 foi maior que X1 em ambos os grupos, pois Pn se moveu para frente. Em ambos os grupos, Y2 foi maior que Y1, pois Pn

					se moveu em direção superior. A largura da base alar aumentou no pós-operatório em ambos os grupos.	
TREVISI OL, L. <i>et al.</i> , 2021, Itália	Estudo retrospectivo	Investigar alterações na largura nasal interalar em pacientes submetidos a osteotomia subspici	Trinta e oito pacientes (15 homens e 23 mulheres).	Análises de regressão linear única e multivariada foram usadas para examinar as relações entre a	A variação média na largura interalar (Δ GAW) foi de $+1,7 \pm 1,2$ mm. O GAW aumentou 0,3 mm ($p <$	2B

nhal Le
Fortl
combin
ada
com
sutura
alar
cinch.

maior
largura
interalar
(GAW) e
avanço
maxilar,
impacta
ção
maxilar
e
movime
ntos
rotacion
ais.
0,0001)
para
cada
milímet
ro de
impacç
ão
maxilar.
O GAW
aument
ou 0,2
mm
para
cada
grau de
rotação
anti-
horária
do
plano
oclusal (
 $p <$

					0,0001). A análise dos dados em comparação com a literatura atual confirmou que subespinhal Le Fort I combinado com sutural cinch reduziu o alargamento da base alar.	
ÜSTÜN, G. G. <i>et al.</i> , 2020, Turquia	Estudo de coorte retrospectivo	Determinar os efeitos dos movimentos	61 pacientes (41 mulheres e 20	Osteotomia Le Fort I padrão com/se	A largura alar pré e pós operató	2B

ntos
maxilar
es nos
parâme
tros
estético
s nasais
de
forma
complet
a.

homens
,com
idade
média
de 23,82
anos
(variaçã
o: 18-50
anos)

m
osteoto
mias
mandib
ulares.
Fotograf
ias pré e
pós
operató
rias
foram
utilizad
as para
avaliar
quaisqu
er
alteraçõ
es
associa
das ao
movime
nto
maxilar.

ria e a
altura
do lábio
superior
aument
aram
significa
tivamen
te
(P¹/₄0,0
00). A
distânci
a
intercan
tal,
ângulo
columel
ar-
lobular,
altura
nasal,
compri
mento
nasal e
protrus
ão da
ponta
nasal
não
diferiu
significa
tivamen
te.
Houve

					<p>aument o significa tivo do ângulo de quebra da suprapo nta, ângulo do dorso nasal, ângulo columel o-labial e ângulo do lábio superior e diminui ção do ângulo ponta- linha média.</p>	
<p>ZAQUI, K. <i>et al.</i>, 2019, Aleman ha</p>	<p>Estudo clínico prospec tivo</p>	<p>Avaliar o fluxo de ar e as alteraçõ es</p>	<p>10 pacient es (6 mulher es e 4</p>	<p>Imagen s de CBCT, inspeçõ es</p>	<p>Aument o significa tivo no volume</p>	<p>2B</p>

volumétricas no espaço aéreo nasal após cirurgia mono ou bimaxilar.

homens), com idade entre 18 e 31 anos.

rinológicas e rinonometrias anteriores foram realizadas antes e após a cirurgia.

O tratamento consistiu em cirurgia ortognática bimaxilar (n= 8) e cirurgia de reposicionamento maxilar (n=2).

da via aérea nasal após a cirurgia, enquanto o fluxo aéreo nasal total médio, medido pela rinonometria anterior, permaneceu praticamente inalterado com um aumento não significativo. Endoscopicamente, houve menos

					desvios septais (10 pré- operató- rios/5 pós operató- rios).	
--	--	--	--	--	---	--

DISCUSSÃO

A osteotomia LeFort I é o procedimento mais eficaz e utilizado para tratar deformidades dentofaciais do terço médio da face. Após o reposicionamento da maxila, seja pelas osteotomias maxilares convencionais ou por técnicas modificadas, muitas mudanças ocorrem nas estruturas circundantes. Essas alterações podem ser estéticas ou funcionais e divididas em três categorias principais: mudanças no via aérea faríngea, alterações nos tecidos moles da face e alterações nas estruturas nasais (ATAKAN A.; ÖZÇIRPICI A. A., 2022).

Os tecidos moles da região nasolabial sofrem alterações após o avanço maxilar por Le Fort I, e essas alterações dependem de uma série de fatores individuais e transcirúrgicos. A principal alteração na estrutura do nariz após esse procedimento parece ser o aumento da base alar (DA SILVA et al., 2019).

De acordo com Alguns autores, todos os tipos de mobilização maxilar, exceto o reposicionamento póstero-inferior, apresentaram valores pós-operatórios significativamente maiores do que os pré-operatórios quanto a largura alar e da base alar. Assim, nenhum movimento maxilar específico parece estar associado a essas mudanças (ÜSTÜN G. G. et al., 2020; DENADAI et al., 2021; DA SILVA A. M. B. R., et al., 2019). O movimento de avanço bimaxilar é o mais relacionado com aumento da largura alar e da base alar (ALMUKHTAR A. et al, 2019; DA SILVA, A. M. B. R., et al., 2019;

SHI Y., et al., 2022) e o reposicionamento inferior de maxila não apresentou diferenças significativas no pré e pós-operatório em relação à distância inter-alar (REJEB et al., 2019).

O reposicionamento ântero-superior, ou seja, movimento de avanço e intrusão, indicaram maiores mudanças na morfologia nasal externa, como o alargamento nasal mais significativo (TANAKA J. et al., 2022). A variação média na largura interalar (GAW) aumentou 0,3 mm ($p < 0,0001$) para cada milímetro de avanço maxilar e aumentou 0,5 mm ($p < 0,0001$) para cada milímetro de impacção maxilar. O GAW aumentou 0,2 mm para cada grau de rotação anti-horária do plano oclusal ($p < 0,0001$) (TREVISIOL L., et al., 2021).

A análise qualitativa e medição quantitativa confirmou que depois da osteotomia Le Fort I, alterações na região nasolabial principalmente na base nasal, foram as mais significativas, e gradualmente diminuíram para a periferia, provavelmente porque a linha de osteotomia está na área onde a conexão entre o osso e os músculos estão tensos SHI Y., et al., 2022).

Com relação ao impacto das osteotomias maxilares no alargamento alar e da base alar, observa-se que isso se deve ao fato de que durante a dissecação subperiosteal os músculos que são liberados da superfície da maxila (tanto na espinha nasal quanto na região nasolabial) são retraídos em direção à sua origem. Como resultado dessa retração lateral, pode ocorrer alargamento das narinas, afinamento do lábio superior e elevação do assoalho nasal (ÜSTÜN G. G. et al., 2020).

A posição da ponta nasal é avaliada com base no ponto cefalométrico pronasal, referente ao movimento sagital da ponta nasal. Uma diminuição estatisticamente significativa na projeção da ponta nasal tem sido observada após a cirurgia de avanço com ou sem impacção maxilar. Portanto, especula-se que um movimento ascendente não tem efeito na projeção da ponta nasal (ATAKAN A.; ÖZÇIRPICI A. A., 2021; DA SILVA A. M. B. R. et al., 2019; SEON S. et al., 2020).

Os movimentos de avanço e intrusão da maxila geraram mudanças no ângulo de rotação final da ponta do nariz maiores do que os movimentos de recuo maxilar. A localização ântero-superior pós-operatória do segmento maxilar demonstrou uma mudança no ângulo de rotação final da ponta significativamente maior do que as localizações ântero-inferior (DENADAI R., et al., 2021).

A intrusão da maxila resultou em uma mudança significativamente maior no ângulo da narina e uma mudança menor na altura da ponta nasal do que a extrusão maxilar. Em uma análise tridimensional, o reposicionamento ântero-superior e pósterio-superiores da maxila teve uma mudança maior no ângulo da narina do que as posições maxilares anterior e pósterio-inferior (DENADAI R., et al., 2021).

O avanço bimaxilar com rotação anti-horária de tecidos moles maxilomandibulares causou alterações nos tecidos moles da face. A ponta do nariz apresentou um acentuado movimento ascendente entre 1mm e 1,5 mm. (ALMUKHTAR A. et al, 2019). Por outro lado, a anteriorização da ponta nasal foi mais frequentemente observada após osteotomia Le Fort I com reposicionamento ântero-superior da maxila do que com reposicionamento pósterio-superior. (TANAKA, J. et al.,2022).

O aumento do ângulo nasolabial pode ocorrer após intervenções cirúrgicas com o rebaixamento do lábio superior e o reposicionamento inferior da maxila, ou seja, no movimento de extrusão maxilar (REJEB M. B., et al / 2019; AKAN B., et al / 2021), e também após cirurgia para avanço maxilar (SHI, Y., et al / 2022; TABASSUM N., et al., 2020). Em contrapartida, DA SILVA A. M. B. R. et al, 2019 apresentou dados com a redução pré e pós-operatórias estatisticamente significativa do ângulo nasolabial após cirurgia de avanço maxilar.

As alterações nos tecidos moles nasolabiais após o movimento posterior na cirurgia maxilar variam de acordo com a quantidade movimentação dos tecidos duros, a exemplo dessas alterações, após o movimento de

avanço, se tem o aumento do ângulo nasolabial e diminuição da protrusão da ponta nasal (SEON S., et al., 2020).

A cirurgia Le Fort I com avanço, causa modificações em ambos os lados da cartilagem alar e área do lábio superior, acarretando avanço destes e levando a diminuição da base alar para a periferia. O comprimento da columela (distância entre a ponta do nariz e a base do nariz) após o avanço maxilar, ficou em média 0,51 mm mais longa em decorrência da diminuição da base alar para a periferia. (SHI Y., et al / 2022; Almkhatar, A., et al / 2018). Em outra análise das alterações nos tecidos moles após Osteotomia Le Fort I com avanço, a diminuição da inclinação da columela está correlacionada, entretanto, com o aumento significativo da área de narina e aumento da largura alar, mas sem alterações na largura da base alar, altura nasal e comprimento nasal. (TABASSUM N., et al., 2020)

O ângulo septal aumentou em 10 pacientes após a cirurgia, e diminuiu em 23 pacientes, porém as alterações não foram estatisticamente significativas de acordo com a extensão do movimento maxilar ou as características desse movimento (BAEG S. W. et al., 2018). Os achados do estudo de KOÇ, O.; TÜZ, H. H. (2022) demonstraram que a ocorrência de desvio de septo não foi estatisticamente significativa em todos os tipos de movimentos cirúrgicos na maxila.

O desvio de septo nasal é muito frequente em pacientes com deformidades maxilares. Em um estudo com 10 pacientes, a nasoendoscopia pré operatória revelou que 50% da amostra possuía desvio de septo à direita, 40% dos pacientes com desvio de septo à esquerda e 10% com septo nasal em forma de S. No pós operatório foi realizado o mesmo procedimento e constatou-se que 50% dos pacientes apresentaram menos desvio septal (ZAOUI K., et al., 2019).

Há uma correlação significativa entre a taxa de alteração de volume e a taxa de impactação, indicando que quanto maior a taxa de impactação maior será a taxa de redução de volume da cavidade nasal e nenhuma

correlação relevante foi encontrada entre a taxa de alteração de volume da cavidade nasal e a taxa de impactação com avanço maxilar. (HA Y. C., HAN S.J. 2018). O avanço maxilar isoladamente ou em combinação com o avanço mandibular não teve efeito significativo no volume da cavidade nasal, entretanto cada milímetro de avanço no grupo cirúrgico bimaxilar correspondeu a um aumento significativo no volume orofaríngeo (PARSI, G. K. et al., 2021).

Outros autores analisaram o volume de ar em todos os compartimentos faríngeos da via aérea superior e observaram que o avanço bimaxilar apresentou melhor aumento de volume em todos os compartimentos faríngeos do que o avanço isolado da maxila e mandíbula. Cada milímetro de avanço no grupo bimaxilar levou a um aumento significativo do volume orofaríngeo, enquanto cada milímetro para movimento descendente mostrou um aumento significativo no volume nasofaríngeo (PARSI G. K. et al, 2019; BIN L. R. et al, 2020). Outro estudo também relatou o aumento significativo no volume da via aérea após a cirurgia ortognática com osteotomias maxilares (ZAOUI K., et al., 2019).

Em relação à função das vias aéreas superiores após a impacção maxilar, verificou-se que ocorreu melhora significativa (KIM H.S. et al., 2021). O risco de comprometimento do fluxo aéreo após a cirurgia Le Fort I é baixo (KOÇ O.; TÜZ H. H., 2022).

A cirurgia bimaxilar pode alterar significativamente as dimensões do seio maxilar e espaço aéreo faríngeo. A via aérea não estava afetada negativamente após avanço maxilomandibular e avanço maxilar com recuo mandibular. Um estudo mostrou a relação de aumento do volume e a área axial mínima do espaço aéreo faríngeo (PAS) pós-cirúrgicos estatisticamente significativos quando realizado avanço maxilomandibular e avanço maxilar com recuo mandibular (BIN L. R. et al, 2020)

Além do volume da cavidade nasal e função das vias aéreas, um estudo analisou o fluxo aéreo nasal total médio, medido pela rinomanometria anterior, e observou que esse fluxo permanece praticamente inalterado com um aumento não significativo dos resultados (ZAOUI K., et al / 2019). KIM, Hyo Seong et al, 2021 atribuiu o aumento do fluxo na via aérea nasal a diminuição de resistência após a impactação maxilar, a coorte como um todo mostrou melhora significativa em função das vias aéreas nasais.

A forma do nariz pode ser melhorada através de uma osteotomia maxilar, embora os efeitos também possam ser negativos. Uma avaliação pré-operatória cuidadosa do nariz, seguida de um planejamento de tratamento detalhado com base nesses achados, terá um papel determinante no sucesso da cirurgia (ATAKAN A.; ÖZÇIRPICI, A. A., 2021).

CONCLUSÃO

Em relação aos impactos estéticos, destacam-se o alargamento da base alar, o desvio da ponta nasal e projeção nasal, aumento do ângulo nasolabial e da columela nasal. Os impactos funcionais são positivos, associados à melhora das funções respiratórias e aumento do volume da cavidade nasal. As causas desses efeitos indesejados ainda não estão totalmente esclarecidas, mas as observações clínicas apontam para três fatores: edema, elevação do periósteo da superfície anterior da maxila e descolamento dos músculos e ligamentos que estabilizam a região alar. Os estudos possuem limitações, pois muitos fazem análise de alterações em tecidos moles utilizando imagens bidimensionais e com um número limitado de pessoas, portanto mais estudos prospectivos são necessários na área.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. AJMERA, Deepal Haresh et al. Three-dimensional evaluation of soft-tissue response to osseous movement after orthognathic surgery in patients with facial asymmetry: A systematic review. **Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery**, v. 49, n. 9, p. 763-774, 2021. DOI:

10.1016/j.jcms.2021.04.010. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1010518221001190>.

Acesso em: 18 Nov. 2023.

2. AKAN, Burçin et al. Assessment of soft tissue changes after LeFort I advancement. **European Archives of Oto-Rhino-Laryngology**, v. 278, p. 813-819, 2021. DOI: [10.1007/s00405-020-06295-y](https://doi.org/10.1007/s00405-020-06295-y). Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00405-020-06295-y>. Acesso em: 18 Nov. 2023.
3. ALMUKHTAR, A. et al. Comprehensive analysis of soft tissue changes in response to orthognathic surgery: mandibular versus bimaxillary advancement. **International journal of oral and maxillofacial surgery**, v. 47, n. 6, p. 732-737, 2018. DOI: [10.1016/j.ijom.2017.11.014](https://doi.org/10.1016/j.ijom.2017.11.014). Disponível em: [https://www.ijoms.com/article/S0901-5027\(17\)31688-0/abstract](https://www.ijoms.com/article/S0901-5027(17)31688-0/abstract) Acesso em: 18 Nov. 2023.
4. BAEG, Seung Woo et al. Evaluation of sinonasal change after Lefort I osteotomy using cone beam computed tomography images. **Journal of Craniofacial Surgery**, v. 29, n. 1, p. e34-e41, 2018. DOI: [10.1097/scs.0000000000004001](https://doi.org/10.1097/scs.0000000000004001). Disponível em: https://journals.lww.com/jcraniofacialsurgery/abstract/2018/01000/evaluation_of_sinonasal_change_after_lefort_i.76.aspx. Acesso em: 18 Nov. 2023.
5. BIN, Luiza Roberta et al. How does bimaxillary orthognathic surgery change dimensions of maxillary sinuses and pharyngeal airway space?. **The Angle Orthodontist**, v. 90, n. 5, p. 715-722, 2020. DOI: [10.2319%2F120919-782.1](https://doi.org/10.2319/2F120919-782.1). Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8032267/>. Acesso em: 18 Nov. 2023.
6. DA SILVA, Ana Maria Bettoni Rodrigues et al. Three-dimensional nasal alterations in Le Fort I advancement: linear measurements, angles, nasal indices, and volume differences. **Journal of**

Craniofacial Surgery, v. 30, n. 4, p. 1125-1130, 2019. DOI:

[10.1097/scs.00000000000005103](https://doi.org/10.1097/scs.00000000000005103). Disponível em:

https://journals.lww.com/jcraniofacialsurgery/abstract/2019/06000/three_dimensional_nasal_alterations_in_le_fort_i.38.aspx. Acesso em:

18 Nov. 2023.

7. DENADAI, Rafael et al. Effect of Le Fort I maxillary repositioning on three-dimensional nasal tip rotation: a comparative study with implication for the Asian nose. **Plastic and Reconstructive Surgery**, v. 147, n. 4, p. 903-914, 2021. DOI: [10.1097/prs.00000000000007774](https://doi.org/10.1097/prs.00000000000007774).

Disponível em:

https://journals.lww.com/plasreconsurg/abstract/2021/04000/effect_of_le_fort_i_maxillary_repositioning_on.18.aspx. Acesso em: 18 Nov.

2023.

8. DENADAI, Rafael et al. Type of maxillary segment mobilization affects three-dimensional nasal morphology. **Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery**, v. 74, n. 3, p. 592-604, 2021.

DOI: [10.1016/j.bjps.2020.08.119](https://doi.org/10.1016/j.bjps.2020.08.119). Disponível em:

[https://www.jprasurg.com/article/S1748-6815\(20\)30468-X/abstract](https://www.jprasurg.com/article/S1748-6815(20)30468-X/abstract).

Acesso em: 18 Nov. 2023.

9. GARCIA, Claude; OLIVI, Pierre. Nasolabial angle and orthognathic surgery. **International Orthodontics**, v. 13, n. 1, p. 43-60, 2015. DOI:

[10.1016/j.ortho.2014.12.015](https://doi.org/10.1016/j.ortho.2014.12.015). Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1761722714001223?via%3Dihub>. Acesso em: 18 Nov. 2023.

10. GIAP, Hai-Van et al. Pharyngeal airway morphology in skeletal class III with mandibular asymmetry is improved after bimaxillary orthognathic surgery. **Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 79, n. 5, p. 1107-1121, 2021. DOI: [10.1016/j.joms.2021.01.001](https://doi.org/10.1016/j.joms.2021.01.001). Disponível em:

Acesso em: [https://www.joms.org/article/S0278-2391\(21\)00001-X/fulltext](https://www.joms.org/article/S0278-2391(21)00001-X/fulltext). 18 Nov. 2023.

11. HA, Yong-Chan; HAN, Se Jin. A 3-dimensional analysis of nasal cavity volume after maxillary Le Fort I osteotomy. **Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 76, n. 6, p. 1344. e1-1344. e7, 2018. DOI: [10.1016/j.joms.2017.12.033](https://doi.org/10.1016/j.joms.2017.12.033). Disponível em: [https://www.joms.org/article/S0278-2391\(18\)30022-3/abstract](https://www.joms.org/article/S0278-2391(18)30022-3/abstract). Acesso em: 18 Nov. 2023.
12. KIM, Hyo Seong et al. Nasal airway function after Le Fort I osteotomy with maxillary impaction: A prospective study using the Nasal Obstruction Symptom Evaluation scale. **Archives of plastic surgery**, v. 48, n. 01, p. 61-68, 2021. DOI: [10.5999/aps.2020.01431](https://doi.org/10.5999/aps.2020.01431). Disponível em: [https://www.joms.org/article/S0278-2391\(18\)30022-3/abstract](https://www.joms.org/article/S0278-2391(18)30022-3/abstract). Acesso em: 18 Nov. 2023.
13. KOÇ, O.; TÜZ, H. H. Effect of maxillary surgical movement on nasal cavity and maxillary sinus dimensions and function after Le Fort I osteotomy. **International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 51, n. 6, p. 806-812, 2022. DOI: [10.1016/j.ijom.2021.10.006](https://doi.org/10.1016/j.ijom.2021.10.006). Disponível em: [https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0901-5027\(21\)00358-1](https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0901-5027(21)00358-1). Acesso em: 18 Nov. 2023.
14. MORAWSKA-KOCHMAN, Monika et al. Technical aspects of nasal cavity surgery through the Le Fort I down-fracture approach: An otolaryngologist's point of view based on 90 patients' experience. **Advances in Clinical and Experimental Medicine**, v. 28, n. 2, p. 203-210, 2019. DOI: [10.17219/acem/80746](https://doi.org/10.17219/acem/80746). Disponível em: <https://advances.umw.edu.pl/pdf/2019/28/2/203.pdf>. Acesso em: 18 Nov. 2023.
15. ONAGA, Yoshiko et al. Three-Dimensional Analysis of Soft and Hard Tissue Changes following Orthognathic Surgery. **The Bulletin of Tokyo Dental College**, v. 62, n. 3, p. 151-161, 2021. DOI: [10.2209/tdcpublication.2020-0021](https://doi.org/10.2209/tdcpublication.2020-0021). Disponível em: https://www.jstage.jst.go.jp/article/tdcpublication/62/3/62_2020-0021/article. Acesso em: 18 Nov. 2023.

16. PARSI, G. K. et al. Volumetric changes of the upper airway following maxillary and mandibular advancement using cone beam computed tomography. **International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 48, n. 2, p. 203-210, 2019. DOI: [10.1016/j.ijom.2018.08.004](https://doi.org/10.1016/j.ijom.2018.08.004). Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0901502718303217>. Acesso em: 18 Nov. 2023.
17. REJEB, M. Ben et al. Nasal structure changes after inferior maxillary repositioning: A retrospective study of 20, cases. **Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 120, n. 4, p. 332-336, 2019. DOI:[10.1016/j.jormas.2019.02.008](https://doi.org/10.1016/j.jormas.2019.02.008) Disponível em:<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468785519300527?via%3Dihub> Acesso em: 18 Nov. 2023.
18. RUPPERTI, S. et al. Changes in the facial soft tissue profile after maxillary orthognathic surgery. **Journal of Orofacial Orthopedics/Fortschritte der Kieferorthopädie**, v. 83, n. 3, p. 215-220, 2022. DOI: Disponível em: Acesso em: 18 Nov. 2023. DOI: [10.1007/s00056-021-00294-2](https://doi.org/10.1007/s00056-021-00294-2) Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00056-021-00294-2> Acesso em: 18 Nov. 2023.
19. SEON, Suyun et al. Study of soft tissue changes in the upper lip and nose after backward movement of the maxilla in orthognathic surgery. **Journal of the Korean Association of Oral and Maxillofacial Surgeons**, v. 46, n. 6, p. 385-392, 2020. DOI: [10.5125/jkaoms.2020.46.6.385](https://doi.org/10.5125/jkaoms.2020.46.6.385) Disponível em: <https://www.jkaoms.org/journal/view.html?volume=46&number=6&page=385> Acesso em: 18 Nov. 2023.
20. SHI, Yulin et al. Facial changes in patients with skeletal class III deformity after bimaxillary surgery: an evaluation based on three-dimensional photographs registered with computed tomography. **British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 60, n. 10, p.

1404-1410, 2022. DOI: 10.1016/j.bjoms.2022.05.014. Disponível em: [https://www.bjoms.com/article/S0266-4356\(22\)00276-5/fulltext](https://www.bjoms.com/article/S0266-4356(22)00276-5/fulltext)
Acesso em: 18 Nov. 2023.

21. TABASSUM, Nafeesa et al. Evaluation Of Alar Base Changes After Orthognathic Surgery: An Original Research. **European Journal of Molecular & Clinical Medicine**, v. 7, n. 07, p. 2020. DOI: [10.1016/j.bjorl.2014.08.005](https://www.researchgate.net/publication/355349519_European_Journal_of_Molecular_Clinical_Medicine_Evaluation_Of_Alar_Base_Changes_After_Orthognathic_Surgery_An_Original_Research) Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/355349519_European_Journal_of_Molecular_Clinical_Medicine_Evaluation_Of_Alar_Base_Changes_After_Orthognathic_Surgery_An_Original_Research Acesso em: 18 Nov. 2023.
22. TANAKA, Jumpei et al. Analysis of external nasal morphology and the direction of maxillary repositioning following Le Fort I osteotomy. **Journal of Oral Science**, v. 64, n. 3, p. 253-256, 2022. DOI: [10.2334/josnusd.22-0038](https://www.jstage.jst.go.jp/article/josnusd/64/3/64_22-0038/article) Disponível em: https://www.jstage.jst.go.jp/article/josnusd/64/3/64_22-0038/article
Acesso em: 18 Nov. 2023.
23. TREVISIOL, Lorenzo et al. The effect of subspinal Le Fort I osteotomy and alar cinch suture on nasal widening. **Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery**, v. 48, n. 9, p. 832-838, 2020. DOI: [10.1016/j.jcms.2020.06.009](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1010518220301542?via%3Dihub) Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1010518220301542?via%3Dihub> Acesso em: 18 Nov. 2023.
24. ÜSTÜN, Galip Gencay et al. The effects of maxillary movements on nasal aesthetics following orthognathic surgery. **Journal of Craniofacial Surgery**, v. 31, n. 3, p. 796-800, 2020. DOI: [10.1097/SCS.00000000000006167](https://journals.lww.com/jcraniofacialsurgery/abstract/2020/05000/the_effects_of_maxillary_movements_on_nasal.50.aspx) Disponível em: https://journals.lww.com/jcraniofacialsurgery/abstract/2020/05000/the_effects_of_maxillary_movements_on_nasal.50.aspx Acesso em: 18 Nov. 2023.

25. WEISS II, Robert O. et al. Orthognathic Surgery—LeFort I Osteotomy. **Facial Plastic Surgery**, v. 37, n. 06, p. 703-708, 2021. DOI: [10.1055/s-0041-1735308](https://doi.org/10.1055/s-0041-1735308) Disponível em: <https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0041-1735308> Acesso em: 18 Nov. 2023.

26. ZAOUI, Karim et al. Impact of Le-Fort I osteotomy on anatomical and functional aspects of the nasal airway and on quality of life. **European Archives of Oto-Rhino-Laryngology**, v. 276, p. 1065-1073, 2019. DOI: [10.1007/s00405-018-05277-5](https://doi.org/10.1007/s00405-018-05277-5) Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00405-018-05277-5> Acesso em: 18 Nov. 2023.

¹Discente do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Campus Recife, Pernambuco, Brasil

²Professor do departamento de Prótese e Cirurgia Buco Facial da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Campus Recife, Pernambuco, Brasil

³Professora do departamento de Clínica e Odontologia Preventiva a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Campus Recife, Pernambuco, Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil